

Original paper

SHARQ MUTAFAKKIRLARI QARASHLARIDA TANQIDIY FIKRLASH KONSEPSIYASI

© F.O. Xodjiyeva¹✉

¹Navoiy davlat universiteti, Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: tanqidiy fikrlash inson tafakkurining chuqur, dalillangan va refleksiv shakli bo'lib, haqiqatni aniqlash, dalillarni tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarishga asoslanadi. Sharq mutafakkirlarining asarlarida bu tushuncha axloq, tafakkur va ma'naviyat bilan uyg'un holda talqin etilgan. O'zbekistonning zamonaviy ta'lim siyosatida ham tanqidiy fikrlash kompetensiyasi o'quvchi shaxsini ma'naviy yetuk va mustaqil fikrlovchi inson sifatida tarbiyalashning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi – Sharq mutafakkirlarining tanqidiy fikrlashga oid falsafiy-pedagogik qarashlarini tahlil qilish, ularning zamonaviy ta'limdagi metodologik ahamiyatini aniqlash va bu g'oyalarni o'qitish jarayoniga integratsiya qilish yo'llarini asoslab berishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Mirzo Ulug'bek va Alisher Navoiy asarlariga tayangan holda tarixiy-falsafiy, qiyosiy va tahliliy metodlar orqali olib borildi. Shuningdek, J. Dyui, R. Ennis va D. Kolb kabi zamonaviy tanqidiy tafakkur nazariyalari bilan milliy pedagogik meros o'rtasidagi uzviylik ilmiy asosda tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: sharq mutafakkirlari tanqidiy tafakkurni mantiq, axloq va ilmiy tajriba bilan bog'liq holda izohlashgan. Forobiy mantiqiy tahlil va fikrni dalil bilan isbotlashni, Beruniy – shubha va tekshiruvni, Ibn Sino – tafakkurni nazorat qilishni, Yusuf Xos Xojib – axloqiy fikrlashni, Navoiy – so'z va fikr madaniyatini, Ulug'bek esa tajriba va kuzatishga asoslangan ilmiy tafakkurni ilgari surgan. Ushbu yondashuvlar zamonaviy STEAM va refleksiv ta'lim metodlari bilan mushtarak bo'lib, o'quvchi-talabalarda tahliliy va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

XULOSA: sharq mutafakkirlarining tanqidiy fikrlash haqidagi qarashlari bugungi pedagogika uchun muhim manba bo'lib, ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilarda refleksiya, mantiqiy xulosa chiqarish, dalil asosida fikr yuritish va mustaqil qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantiradi. Bu meros milliy va jahon ta'limining uyg'un rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, tafakkur, falsafa, Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Yusuf Xos Xojib, Navoiy, Mirzo Ulug'bek, refleksiya, mustaqil fikr.

Iqtibos uchun: Xodjiyeva F.O. Sharq mutafakkirlari qarashlarida tanqidiy fikrlash konsepsiyasi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №10(1). B.292–298.

КОНЦЕПЦИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ВЗГЛЯДАХ ВОСТОЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ

© Ф.О. Ходжибаева¹✉

¹Навоийский государственный университет, Навои, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: критическое мышление представляет собой глубокий, доказательный и рефлексивный процесс, направленный на поиск истины через анализ, сомнение и аргументацию. В трудах восточных мыслителей эта концепция рассматривалась в единстве с нравственностью, разумом и духовностью. В современной системе образования Узбекистана формирование критического мышления определено как одно из приоритетных направлений, способствующих воспитанию самостоятельной, морально зрелой личности.

ЦЕЛЬ: цель исследования — проанализировать философско-педагогические взгляды восточных мыслителей на критическое мышление, выявить их методологическое значение для современной педагогики и обосновать пути интеграции этих идей в образовательный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование основано на трудах аль-Фараби, аль-Беруни, Ибн Сины, Юсуфа Хос Ходжиба, Мирзо Улугбека и Алишера Навои. Применялись историко-философский, сравнительный и аналитический методы. Проанализированы взаимосвязи между идеями национального педагогического наследия и современными теориями критического мышления (Д. Дьюи, Р. Эннис, Д. Колб).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Восточные мыслители трактовали критическое мышление как гармонию логики, морали и научного опыта. Аль-Фараби подчёркивал роль логического анализа и доказательства, аль-Беруни — сомнение как источник знания, Ибн Сина — осознание и контроль мыслительного процесса, Юсуф Хос Ходжиб — нравственный аспект мышления, Навои — культуру слова и мысли, а Улугбек — значение наблюдения и эксперимента. Эти подходы коррелируют с современными концепциями STEAM-образования и рефлексивного обучения, развивая у студентов аналитическое и самостоятельное мышление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Восточная философская традиция является прочной методологической основой критического мышления. Её интеграция в современное образование способствует формированию у обучающихся навыков анализа, аргументации, рефлексии и осознанного принятия решений. Эта духовно-интеллектуальная преемственность служит мостом между классическим наследием и современными педагогическими инновациями.

Ключевые слова: критическое мышление, философия, мышление, аль-Фараби, Ибн Сина, аль-Беруни, Юсуф Хос Ходжиб, Навои, Мирзо Улугбек, рефлексия, самостоятельное мышление.

Для цитирования: Ходжибаева.Ф.О. Концепция критического мышления в взглядах восточных мыслителей.// Inter education & global study. 2025. Vol.3, №10(1). С.292–298.

THE CONCEPT OF CRITICAL THINKING IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS

©Farog'at.O. Xodjiyeva¹✉

¹Navoi State University, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: critical thinking is a deep, evidence-based, and reflective process aimed at discovering truth through analysis, reasoning, and skepticism. In the works of Eastern philosophers, this concept was interpreted in unity with ethics, intellect, and spirituality. In Uzbekistan's modern education system, developing critical thinking is considered a priority for fostering morally responsible and independent individuals.

AIM: the aim of this study is to analyze the philosophical and pedagogical ideas of Eastern thinkers regarding critical thinking, identify their methodological significance for modern pedagogy, and propose ways to integrate these ideas into the educational process.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on the works of Al-Farabi, Al-Biruni, Ibn Sina, Yusuf Khos Khojib, Mirzo Ulugbek, and Alisher Navoi. Historical-philosophical, comparative, and analytical methods were applied. The study explored the connections between the national pedagogical heritage and modern critical thinking theories (Dewey, Ennis, Kolb).

DISCUSSION AND RESULTS: Eastern thinkers viewed critical thinking as the harmony of logic, morality, and empirical knowledge. Al-Farabi emphasized logical reasoning, Al-Biruni — skepticism and evidence, Ibn Sina — metacognitive awareness, Yusuf Khos Khojib — moral reasoning, Navoi — the culture of word and thought, and Ulugbek — the value of observation and experimentation. These perspectives align with modern STEAM and reflective learning methods that cultivate analytical and independent thinking among students.

CONCLUSION: the Eastern intellectual heritage provides a strong methodological foundation for critical thinking. Integrating these ideas into modern education develops learners' skills in reasoning, reflection, and evidence-based judgment. This intellectual continuity bridges classical wisdom with modern pedagogical innovation.

Keywords: critical thinking, philosophy, ethics, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Biruni, Yusuf Khos Khojib, Navoi, Mirzo Ulugbek, reflection, independent thought.

For citation: Farog'at.O. Xodjiyeva. (2025) 'The concept of critical thinking in the views of eastern thinkers', Inter education & global study, vol.3, (10(1)), pp.292–298. (In Uzbek).

Insoniyat tarixida fikrlash madaniyatining rivojlanishi, ayniqsa tanqidiy fikrlashning shakllanishi, jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lib kelgan. Tanqidiy fikrlash shaxsning atrof–muhitni anglash, dalillarni baholash, to'g'ri xulosalar chiqarish va yangilik yaratish qobiliyatini ifodalaydi. Shu bois bu fenomen bugungi kunda nafaqat zamonaviy psixologiya va pedagogika, balki falsafa, madaniyatshunoslik va ijtimoiy tafakkur rivojining ham markazida turibdi.

Bugungi globallashuv davrida insondan nafaqat ma'lumotga ega bo'lish, balki uni tahlil qilish, dalillash va asoslangan xulosa chiqarish qobiliyati talab etiladi. Shu sababli, tanqidiy fikrlash konsepsiyasi zamonaviy pedagogika, psixologiya va falsafa fanlarida markaziy mavzuga aylangan.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (2020), O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, O'zbekiston Respublikasi maktab ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi va Prezident Sh.M. Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston – maktabdan boshlanadi" degan g'oyasida o'quvchi – talabalarda mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

Biroq, bu konsepsiyaning tarixiy ildizlari O'zbekiston xalqining boy ma'naviy-pedagogik merosida, xususan, buyuk mutafakkirlarimiz Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Ulug'bek va Alisher Navoiy kabi allomalar ijodida o'z ifodasini topgan.

Tanqidiy fikrlash – bu inson tafakkurining chuqur, asosli, dalillovchi va refleksiv shakli bo'lib, haqiqatni shubha va tahlil orqali aniqlashni nazarda tutadi. G'arb olimlari (J. Dyui, R. Ennis, E. De Bono, L. Vigotsky) bu jarayonni "fikrni fikr ustida tahlil qilish" deb ta'riflaganlar.

Ammo Sharq falsafasida tanqidiy fikrlash g'oyasi bundan ancha ilgari, IX–X asrlarda Forobiy va Beruniy asarlarida mustahkam falsafiy asosga ega bo'lgan. Bu davrda tafakkur faqat bilish emas, balki axloqiy va ma'naviy baholash jarayoni sifatida talqin etilgan.

Albatta bizga ma'lumki tanqidiy fikrlashning tarixiy ildizlari antik davrlarga borib taqlishini manbalarda kuzatganmiz. Dastlabki nazariy asoslari qadimgi Yunoniston bilan bog'liqdir. Sokrat, Platon, Aristotellar inson tafakkurining mantiqiy qonuniyatlarini tahlil qilib, fikrni isbotlash, dalillash va haqiqatni aniqlashda shubha va mantiqiy tahlilning o'rnini ko'rsatdilar. Suqrot o'zining "sokratik suhbat" usuli orqali insonni o'z fikrining mohiyatini anglashga undagan. Uning savol-javobga asoslangan metodida o'qituvchi haqiqatni tayyor holda bermaydi, balki o'quvchini mustaqil fikrga yetaklaydi. Bu yondashuv hozirgi zamon tanqidiy fikrlash pedagogikasining metodologik ildizi hisoblanadi. Platon "Sofist", "Teetet", "Menon" asarlarida fikrning dialektik rivojini –

qarama-qarshiliklar orqali haqiqatni aniqlash jarayonini asoslab berdi. Aristotel esa mantiq fanini tizimlashtirib, induksiya va deduksiya metodlarini ishlab chiqdi. Aynan shu yondashuvlar tanqidiy tafakkur uchun ilmiy asos bo'ldi.

Milliy pedagogik me'rosimizga nazar soladigan bo'lsak buyuk mutafakkirlarimiz bu jarayonni axloq, tafakkur va bilim birligi nuqtai nazaridan davom ettirdilar. Sharq falsafasida u aqliy tafakkur, adolat, donishmandlik va tafakkur nazorati orqali namoyon bo'lgan.

Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida insonning fikrlash faoliyatini ijtimoiy va axloqiy jihatdan tahlil qiladi. U "fikrni mantiq orqali tartibga solish" zarurligini ta'kidlaydi. Forobiyning "aql faoliyatining uch bosqichi" haqidagi g'oyasi (quvvatdagi aql – faol aql – hosil bo'lgan aql) tanqidiy tafakkur jarayonining bosqichma-bosqich rivojlanishini ifodalaydi. Forobiyning fikricha, inson haqiqatga "fikr va dalilning uyg'unligi" orqali erishadi. Bu yondashuv tanqidiy fikrlashning mantiqiy asosli, dalilga tayangan tafakkur shakli ekanini ko'rsatadi.

Abu Rayhon Beruniy ilmiy bilishda shubhani bilimning asosi sifatida ko'radi: "Men bilmagan narsani bilaman deb o'ylash eng katta xatodir", – deydi u. Ushbu yondashuv zamonaviy tanqidiy fikrlash konsepsiyasining o'zagi – epistemik ehtiyotkorlik va dalillilik g'oyasiga mos keladi. Beruniy "Hindiston" asarida turli e'tiqod va fikrlarni solishtiradi, har bir qarashni dalil asosida tahlil qiladi. Demak, u ilmiy fikrlashni ko'p manbali, muloqotli va ochiq tafakkur asosida quradi – bu tanqidiy tafakkurning zamonaviy modeliga to'la mos.

Ibn Sino tafakkurni "aqlning o'z faoliyatini anglash jarayoni" sifatida ta'riflagan. U "Kitob ush – shifo" asarida bilishning uch shaklini ko'rsatadi: idrok, xotira va tafakkur. So'nggi bosqich – tafakkur – bilimni qayta ishlash va yangilik yaratish jarayonidir. Bu qarash zamonaviy metakognitiv nazariya (Flavell, 1976; Kolb, 1984) bilan uyg'un: inson o'z fikrini kuzatadi, tahlil qiladi va boshqaradi. Shunday qilib, Ibn Sino tanqidiy fikrlashni fikrni fikr orqali nazorat qilish sifatida talqin etgan.

Yusuf Xos Hojib asarlarida "o'z fikriga tahliliy qaytish" tamoyilini ifodalaydi. XI asrda yaratilgan "Qutadg'u bilig" — davlat boshqaruvi, inson kamoloti va axloqiy me'yorlarni falsafiy tahlil qiluvchi ensiklopedik asarida insonni "fikrlaydigan mavjudot" sifatida ko'rsatadi. Yusuf Xos Hojib boshqaruvchining adolatli bo'lishi uchun qarorni "xolis tafakkur" bilan qabul qilishi kerakligini yozadi. Unga ko'ra, hukmdor yoki olim har bir masalaga ikki tomondan qarab, qaror qabul qilishdan oldin "fikr elagidan o'tkazish"i zarurligini aytadi va bu yondashuv tanqidiy fikrlashning reflektiv - o'z fikriga tahliliy qaytish tamoyilini ifodalaydi. Asarda "Aql insonni ziynatlaydi, ammo aqlsiz bilim foydasiz" degan g'oya bor. Bu fikr bilimni tanqidiy tahlil qilmasdan egallash befovdaligini anglatadi. Demak, Yusuf Xos Hojib uchun haqiqiy bilim - bu o'ylangan, mantiqan asoslangan, tajribada sinovdan o'tgan bilimdir. "Qutadg'u bilig"da fikrni tanqidiy tahlil etish faqat intellektual jarayon emas, balki axloqiy mas'uliyat bilan ham bog'liq. Inson tanqidiy fikrlash orqali nafaqat haqiqatni topadi, balki adolat va komillik sari yo'l topadi. Shunday qilib, Yusuf Xos Hojib tanqidiy tafakkurni axloqiy bilish falsafasi bilan uyg'unlashtirgan.

Alisher Navoiy o'z asarlarida fikr va so'z masalasiga alohida e'tibor qaratadi.

“Mahbub ul-qulub”da u “so‘z ustida o‘ylash – insonning kamol belgisi” deb yozadi. Navoiy uchun fikr madaniyati – bu insoniylik mezoni hisoblanib, u “fikrni tahlil qilish”, “so‘zning ichki ma‘nosini anglash” orqali axloqiy tafakkurga urg‘u beradi. Bu esa o‘quvchilarni so‘z orqali tafakkur qilishga o‘rgatuvchi milliy tanqidiy yondashuv sifatida qimmatlidir.

Mirzo Ulug‘bek ilmiy merosida ilmiy tafakkurning markazida shubha va tekshiruv g‘oyalari yotadi. XV asrda yashagan Mirzo Ulug‘bek – nafaqat buyuk astronom, balki ilmiy tafakkurda tanqidiy yondashuvni amalda qo‘llagan olim edi. Uning “Zij-i Jadid” asari o‘sha davrda mavjud astronomik qarashlarni qayta tahlil qilgan ilmiy inqilobiy asardir. Ulug‘bekning ilmiy faoliyati tajriba va kuzatishga asoslangan edi. U qadimgi astronomlarning Ptolemey va boshqa allomalar natijalarini bevosita takrorlamay, ularga tanqidiy munosabat bildirgan, kuzatuvlar orqali ularning xatolarini aniqlagan. Bu – tanqidiy fikrlashning ilmiy skeptitsizm shakli, ya‘ni mavjud bilimni qayta sinovdan o‘tkazish amaliyotidir. Mirzo Ulug‘bek uchun ilm – tajriba orqali tekshirilgan, dalilga asoslangan bilimdir. Dalillarga asoslanib qaror qabul qilish esa tanqidiy fikrlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Mirzo Ulug‘bek ilmiy kuzatish, tajriba va tahlilni asosiy yo‘l deb bilgan. U talabalarda ilmiy skeptitsizm va empirik fikrlashni shakllantirishning ilk modelini yaratgan. Bu hozirgi STEAM yondashuvlariga mos keladi.

Sharq mutafakkirlarining tanqidiy tafakkurga oid qarashlari ta‘lim tizimida fundamental asosga ega bo‘lib, bugungi kunda ham muhim ahamiyat kasb etadi:

Mutafakkirlar	Asosiy g‘oya	Zamonaviy pedagogik moslik
Abu Nasr Forobiy	Mantiqiy fikrlash orqali haqiqatga erishish	Tahliliy fikrlash metodlari (klaster, muammoli savol...)
Abu Rayhon Beruniy	Shubha va dalil orqali bilimni aniqlash	Refleksiya va empirik tahlil bosqichlari
Ibn Sino	Fikrni nazorat qilish (metakognitiv yondashuv)	O‘quvchining fikrni rejalashtirish va baholash qobiliyati
Alisher Navoiy	Fikr va so‘z madaniyati	Fikrni ifoda etish va muloqot kompetensiyasi
Yusuf Xos Hojib	Ilmni axloqiy fikrlash bilan uyg‘unlashtirish; qarorni dalil asosida qabul qilish	Axloqiy tafakkur, baholash va tanqidiy qaror qabul qilish kompetensiyasi (muammoli vaziyatlarni tahlil qilish)
Mirzo Ulug‘bek	Ilmiy haqiqatni tajriba, kuzatish va dalil orqali aniqlash	Empirik va ilmiy tanqidiy fikrlash; STEAM va tadqiqotga yo‘naltirilgan ta‘lim metodlari

Milliy pedagogik merosda tanqidiy fikrlash g‘oyalari inson tafakkurining qadimiy, ammo har doim dolzarb bo‘lgan yo‘nalishlaridan biri sifatida ifodalanib, quyidagi ilmiy xulosalar ishlab chiqishga asos boladi:

1. Tanqidiy fikrlash g‘oyasi Sharq falsafasining ajralmas qismi bo‘lib, Abu Nasr

Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy va Mirzo Ulug`bek qarashlarida ilmiy asos topgan.

2. Ular tomonidan ilgari surilgan "tajriba, tahlil", "kuzatish", "shubha", "dalil", "fikrni anglash" va "so'z ustida fikr yuritish" tushunchalari zamonaviy tanqidiy tafakkur nazariyalariga fundamental asos.

3. Milliy merosdagi bu g'oyalarni o'qituvchilar faoliyatiga integratsiya qilish o'quvchi-talabalarning fikr madaniyatini, refleksiv tafakkurini rivojlantiradi.

4. Tanqidiy fikrlashni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish o'quvchi shaxsini ma'naviy yetuk, axloqan mas'uliyatli va fikrda mustaqil inson sifatida tarbiyalaydi.

Demak, Sharq uyg'onish tafakkuri nafaqat g'oyaviy, balki metodologik jihatdan ham tanqidiy fikrlash madaniyatining ildizidir. Bugungi pedagogika uchun bu meros – o'quvchi-talabalarni mustaqil, refleksiv, dalil asosida fikr yuritishga o'rgatishda boy manba bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. – T.: Yangi asr avlodi, 2016. – B. 23–41.
2. Ibn Sino A. Kitob ush-shifo. – T.: Fan, 2018. – B. 77–102.
3. Beruniy A.R. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – T.: O'zbekiston, 2002. – B. 59–83.
4. Navoiy A. Mahbub ul-qulub. – T.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot nashriyoti, 2017. – B. 65–89.
5. K. Hashimov, S. Nishonova "Pedagogika tarixi" Toshkent-2005y. 81-bet.
6. K. Hoshimov, S. Nishonova, M. Inomova, R. Hasanov "Pedagogika tarixi" O'quv qo'llanma - Toshkent. "O'qituvchi" 1996, 89 b.
7. J. Dyui, How We Think. – Boston: D.C. Heath, 1933. – P. 34–66.
8. Kolb, D. Experiential Learning. – Prentice Hall, 1984. – P. 101–121.
9. Fayzullayev O.F. Pedagogik tafakkur evolyutsiyasi. – T.: Fan, 2021. – B. 61–74.
10. Ennis, R.H. Critical Thinking: A Streamlined Conception. – Teaching Philosophy, 1991. – Vol. 14(1). – P. 5–24.
11. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals. – Paris: UNESCO Publishing, 2017. – P. 22–48.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xodjiyeva Farog'at Oltiyevna**, dotsent, [**Ходжиева Фарогат Олтиевна**, доцент], [**Xodjiyeva Farog'at Oltiyevna**, associate professor]; manzil: Navoiy shahri, Ibn Sino 45, [адрес: город Навои, Ибн Сино 45], [address: Navoi city, Ibn Sino 45.]